

快乐收藏系列（13）——解讀宋尚食局《黑釉尊》的雕飾

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2022年6月2日 22:01 河北

一个字：漂亮！

两个字：贼漂亮！

（說不漂亮的可以去面壁五分鐘）

泛红山玉研究

據考證：定窑一直是承造贡御瓷器的窑场。

《吴越备史》記載：九月十一日王进朝谢于崇德殿，复上金装**定器**二千事。“定器”即是定窑磁器。

《宋会要辑稿》也有記載：在建隆坊，掌受明、越、饶州、**定州**、青州白瓷器及漆器以给用。

《尚食局》就是這些貢御瓷器中著名的款識。在《宋会要辑稿》明确记载，定窑在北宋末为**尚食局生产贡御品**。

另外，也有考古出土的**實物**證據。

在1948年澗磁村法興寺遺址曾出土一件宋代帶有“**尚食局**”底款的折腰盤。

在2009年9月起对定窑遗址进行的考古发掘。北宋地层中發現的“**尚食局**”款的器物。這也显然是北宋贡御之物。

綜上，**《尚食局》**款的瓷器是定窯**宮廷專供**瓷器沒有異議的。

下面介紹我的寶物。此尊高120；口徑：72；底徑：73；腹徑：125。罐短頸，豐肩，鼓腹，淺窄圈足。肩部裝飾有琺瑯，腹部佈滿雕飾。

其特点是腹部滚圆，口部较大，口底相若。底部圈足平切。里部向外斜削，外圈向内倒角。底足书有“尚食局”三字款。

泛红山玉研究

泛红山玉研究

紅山玉的遐想和亂猜……偶爾也亂猜宋瓷和元瓷……😂😂😂

81篇原创内容

公众号

此器形制饱满周正，精工细做。用刀流畅，下刀嫻熟精準，如行云流水一般。罐內無釉，罐外施黑釉。利用釉水流淌，凸顯出來顏色深淺變化，更烘托出雕飾的立體感。

現在來看看這罕見的雕飾。

先說我的結論：此雕飾是青銅器**乳釘紋**的變型。乳丁纹是青銅器常見紋飾。其为凸起的乳突，排成单行或方阵，有时作为器物的主要纹饰，布满器物全身，如常见的乳丁纹簋。也有的作为器物的一种辅助纹饰。

閒話少說，直接用圖片對比，更直觀更有說服力。

商 青铜乳钉纹鼎 美国弗利尔美术馆藏

泛红山玉研究

华夏第一

西周乳钉纹青铜鼎

泛红山玉研究

瓷红山玉研究

泛红山玉研究

特別是，最後這一張電視台的黑釉罐，乳釘已經簡化變形的不行不行的。但，仍然可以**確定這就是乳釘紋**的傳承。😊😊😊

我的这件北宋宫廷专用宝物，其雕饰也是**變形乳釘紋**，還有異議嗎？

下面是幾張放大圖，供大家鑑賞。

泛红山玉研究

釉面老化皺摺

泛红山玉研究

泛红山玉研究

泛红山玉研究

100倍镜下的白色老化氣泡和次生物

泛红山玉研究

正在剥离的未融微粒

泛红山玉研究

精品欣赏——全球元青花之最😂😂😂沒有之一！

如您感觉文章对您还有点帮助，
请关注下期文章，
帮忙“转发”和点击一下右下角“正在看”
拜托——🙏🙏🙏

泛红山玉研究公众号

泛红山玉研究

喜欢作者

宋代瓷器 · 目录

下一篇 · 快乐收藏系列（9）——汝窑真的创烧于宋代吗？